

ВЛИЯНИЕ СУХОГО ЭКСТРАКТА ТРАВЫ ТОПИНАМБУРА НА ДИНАМИКУ ТЕЧЕНИЯ ГИСТАМИННОГО И СЕРТОНИННОГО АРТРИТОВ

¹Эгамова М.М.

²Сафарзода Р.Ш.

²Абдукаримзода Х.

²Саломзода Ф.

¹НОУ «Медико-социальный институт Таджикистана»

²Кафедра фармацевтической технологии ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино,

e-mail: safarzoda90@yandex.ru, тел. +992 00000 4711

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184939>

Актуальность темы: В поиске широкого распространения гистаминового и серотонинового артрита как моделей воспалительных процессов в суставах, актуальность исследования заключается в поиске эффективных методов лечения и торможения развития этих заболеваний.

Целью исследования являлось изучение воздействия лиофилизированного спиртового извлечения травы топинамбура на развитие гистаминового и серотонинового артритов у половозрелых белых крыс.

Материалы и методы: Для исследования использовались 48 половозрелых белых крыс с массой от 190 до 210 граммов. Артрит был индуцирован в каждой группе крыс, которые затем подвергались воздействию лиофилизированного спиртового извлечения травы топинамбура в различных дозах.

Результаты: Проведенное исследование показало, что лиофилизированное спиртовое извлечение травы топинамбура оказывает выраженное тормозящее влияние на течение гистаминового и серотонинового воспаления голеностопного сустава крыс. При использовании препарата в дозах 0,25 и 0,35 г/кг массы отмечалось значительное снижение объема отека голеностопного сустава в течение 3 и 4 часов после введения. Помимо снижения объема отека, исследование также отмечает уменьшение интенсивности симптоматики, такой как боли и ограничений движений у крыс, что дополнительно подтверждает положительное воздействие препарата на общее состояние суставов и качество жизни животных.

Эти результаты, подкрепленные наблюдениями за динамикой обратного развития воспаления, свидетельствуют о потенциальной ценности лиофилизированного спиртового извлечения травы топинамбура как перспективного терапевтического средства для лечения артрита и других воспалительных заболеваний суставов.

Выводы: Полученные результаты свидетельствуют о потенциальной эффективности лиофилизированного спиртового извлечения травы топинамбура в контексте лечения гистаминового и серотонинового артритов. Этот препарат способен снижать уровень отека и обратить развитие воспалительных процессов в суставах крыс. Таким образом, дальнейшие исследования могут продолжить оценку его терапевтического потенциала и возможного применения у людей с аналогичными заболеваниями.

References:

1. Суфианова Г., Гареев И и др. Современные аспекты использования природных полифенолов в профилактике и терапии опухолей. Volume 10 - 2022 | <https://doi.org/10.3389/fcell.2022.1011435>

2. Патент на полезную модель №FAP 02160 09.09.2022. Способ получения средства, обладающего седативным действием на основе растительного сырья. Ризаев К.С., Умарова Ф.А. и др.